

Acrónimo del proyecto: NEPMTUNE

Título del proyecto: Hacia la protección de la economía circular del agua de la amenaza que suponen los compuestos químicos persistentes, móviles y tóxicos

Project Title: Towards water circular economy protection from the threat caused by persistent, mobile and toxic chemicals

Instituciones participantes:

- USC: Universidade de Santiago de Compostela (subproyecto 1)
 - UJI: Universitat Jaume I (subproyecto 2)
- ICRA: Institut Català de Recerca de l'Aigua (subproyecto 3)

Referencias del proyecto: TED2021-129200B-C41 (USC), TED2021-129200B-C42 (UJI) & TED2021-129200B-C43 (ICRA)

Proyecto financiado por: Agencia Estatal de Investigación
MCIN/AEI/10.13039/501100011033, NextGenerationEU/PRTR.

PLAN DE GESTIÓN DE DATOS (PGD)

HISTÓRICOS DE VERSIONES		
Versión	Fecha de modificación	Cambios
1.0	23/02/2022	▪ Versión inicial

1. RESUMEN DE LOS DATOS

En este proyecto se van a generar un conjunto de datos instrumentales empíricos derivados de la determinación de contaminantes persistentes y móviles (PMTs) en muestras ambientales, o bibliotecas de compuestos y espectros, la mayor parte de los mismos, en formato de código abierto o acceso en abierto.

2. DATOS FAIR

2.1 Datos encontrables (incluyendo los metadatos)

Debido a la generación de un gran volumen de datos empíricos y teóricos durante el proyecto, no es posible ceñirse a un único estándar de metadatos. Siempre que sea posible, los datos experimentales estarán disponibles en hojas de cálculo (xls, xlsx, csv) o en formato texto (txt, doc, docx o pdf).

El repositorio en abierto asignará un DOI o HDL para cada conjunto de datos que facilite su identificación y citación inequívoca.

Juntamente con los datos del proyecto en abierto se proporcionarán palabras claves en el repositorio que coincidirán o se asemejen a las publicadas en el artículo científico en el que se hayan usado e interpretado dichos datos, de ser el caso.

2.2 Datos accesibles

Los datos generados durante los estudios preliminares de los Paquetes de Trabajo estarán solo disponibles para los miembros del equipo de investigación y miembros del equipo de trabajo utilizando el espacio en la nube institucional ONE DRIVE de Office 365. Una vez publicados los artículos científicos, siempre que sea posible, los datos "raw" estarán disponibles en repositorios multidisciplinares en abierto (ej. ZENODO), especializados (ej. IPCHEM) y/o repositorios institucionales en abierto de la USC (Minerva), UJI (Repositori Universitat Jaume I en el marco del Consorcio RecerCAT) y/o ICRA (RecerCAT). Los autores para correspondencia de los artículos científicos serán los responsables de la gestión de los datos en los repositorios indicados anteriormente.

2.3 Datos interoperables

Siempre que sea posible se utilizarán códigos estándar de fácil comprensión para usuarios de distintas disciplinas científicas; en aquellos casos que se usen códigos no estándar, se indicarán claramente dentro del mismo archivo. Para la nomenclatura de las palabras clave de los metadatos se seguirán las especificaciones del *Gold IUPAC book*.

2.4 Datos reutilizables

Los datos se publicarán en abierto de acuerdo a la licencia *Creative Commons CC BY*, juntamente con los ficheros README o descripción equivalente en el repositorio para facilitar la comprensión de los datos almacenados. La calidad del conjunto de los datos será garantizada

por el equipo de investigación del proyecto coordinado y por los co-autores de cada una de las publicaciones.

Los datos estarán disponibles en el repositorio correspondiente en las condiciones indicadas en el punto 2 del PGD por un mínimo de 5 años tras la finalización del proyecto.

3. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

No se prevén por el momento costes asociados al depósito de datos en las condiciones especificadas en este PGD y en el WP1 del proyecto.

4. SEGURIDAD DE LOS DATOS

Los Investigadores principales y los responsables de cada Paquete de Trabajo indicado en la memoria científico-técnica del proyecto asumen las responsabilidades de la gestión de datos de acuerdo a las recomendaciones de MareData y siguiendo los principios FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable*).

5. ASPECTOS ÉTICOS

No aplicable

6. OTROS TEMAS

Para la elaboración de este PGD se han seguido las indicaciones proporcionadas por el *European Research Council* para la gestión de datos de investigación.

7. OTRO SOPORTE EN EL DESARROLLO DEL PLAN

No aplicable

Copyright information:

The above plan creator(s) have agreed that others may use as much of the text of this plan as they would like in their own plans, and customise it as necessary. You do not need to credit the creator(s) as the source of the language used, but using any of the plan's text does not imply that the creator(s) endorse, or have any relationship to, your project or proposal